

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Impacto en la rentabilidad de los cultivos de patata de Galicia del uso de sistemas de apoyo en la toma de decisiones

Evaluar el impacto económico de prácticas agrícolas más sostenibles es clave para determinar su viabilidad y fomentar su adopción entre los agricultores. Este estudio analiza cómo el uso de un modelo de predicción para el control del Mildiu afecta la rentabilidad de los cultivos de patata, en comparación con los sistemas convencionales que aplican fungicidas de manera programada.

Se evaluaron tres estrategias de manejo durante un ciclo trianual de patata-trigo-patata: (T1) convencional, con aplicaciones de fungicidas cada 7-10 días; (T2) sistema de aviso, con tratamientos según el modelo de predicción; y (T3) sin fungicidas. Los resultados muestran que el sistema de aviso reduce los costes de producción en un 7%, gracias al menor uso de fungicidas y la disminución de labores agrícolas asociadas, como el uso del tractor. Sin embargo, esta reducción en el uso de fungicidas afecta negativamente a los rendimientos, lo que

se refleja en una disminución del margen bruto del 40% en comparación con el manejo convencional.

Estos hallazgos sugieren que los modelos de predicción son una opción más sostenible desde el punto de vista ambiental para controlar enfermedades como el Mildiu, pero su rentabilidad sigue siendo un desafío frente al sistema convencional, que ofrece mayores rendimientos y una mayor estabilidad económica. Sin embargo, las grandes diferencias observadas a lo largo del ciclo analizado destacan la necesidad de evaluar estas prácticas durante ciclos más largos para confirmar estos resultados de manera más sólida.

Contar con esta información permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la implementación de estos modelos, y poder optimizar estrategias de manejo integrado que permitan mantener altos niveles productivos.

1. Gráfico que muestra cómo varían los márgenes brutos del cultivo según las distintas prácticas agrícolas aplicadas. Permite ver la distribución general de los datos obtenidos, incluyendo los valores más comunes (caja sombreada), media (línea negra) y los extremos (más altos y bajos).

	Costes (€/ha)	Ingresos (€/ha)	Margen bruto (€/ha)
T1: Convencional	14.544	24.238	12.603
T2: Sistema de aviso	13.287	18.539	7.476
T3: Sin fungicidas	12.528	15.340	4.652

2. Valor medio de los costes de producción, ingresos por venta, y márgenes brutos, calculados para cada práctica analizada en una rotación de 3 años (patata-trigo-patata).

PALABRAS CLAVE

Rentabilidad económica, margen bruto, sistema de aviso, cultivo patata, modelo de predicción, fungicidas

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.